

INFLUENCIA DEL USO DEL CIGARRILLO ELECTRÓNICO EN EL BIENESTAR PSICOLÓGICO DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

THE INFLUENCE OF ELECTRONIC CIGARETTE USE ON PSYCHOLOGICAL WELL-BEING AMONG UNIVERSITY STUDENTS

CECILIA MABEL GARCÍA SILVA* JANINA JAZMÍN IBARRA ARZAMENDIA** BLANCA BEATRIZ CORREA PÁEZ***

RESUMEN

El presente estudio tuvo como objetivo identificar la influencia del uso del cigarrillo electrónico en el bienestar psicológico de estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud de una universidad privada de la ciudad de Itá, Paraguay. Se desarrolló bajo un diseño no experimental, descriptivo-correlacional y con enfoque cuantitativo. La muestra estuvo conformada por 16 estudiantes usuarios de cigarrillo electrónico, seleccionados mediante muestreo no probabilístico por conveniencia. Se aplicó un cuestionario estructurado que evaluó frecuencia de consumo, nivel de dependencia, bienestar subjetivo y sintomatología depresiva. Los resultados indicaron que el 31% de los participantes utilizaba cigarrillos electrónicos algunas veces al mes y otro 31% solo en ocasiones especiales, mientras que el 19% reportó consumo semanal y el 19% consumo diario. En cuanto al nivel de dependencia, predominó la dependencia baja y media, con escasa presencia de dependencia alta. El 81,2% de los estudiantes presentó bienestar psicológico adecuado; sin embargo, el 56,3% manifestó algún nivel de sintomatología depresiva. El análisis correlacional mostró una relación negativa muy débil entre dependencia y bienestar ($r = -0,10$; $p = 0,71$) y una relación positiva muy débil entre dependencia y depresión ($r = 0,08$), sin significancia estadística. Asimismo, se observó una correlación negativa débil entre bienestar subjetivo y depresión ($r = -0,34$). Se concluyó que no existió evidencia estadísticamente significativa que demostrara influencia directa del consumo de cigarrillo electrónico en el bienestar psicológico, aunque se identificaron tendencias que justificaron investigaciones futuras con muestras más amplias.

Palabras claves: cigarrillo electrónico, bienestar psicológico, depresión

ABSTRACT

The present study aimed to identify the influence of electronic cigarette use on the psychological well-being of students from the Faculty of Health Sciences at a private university in Itá, Paraguay. The research was conducted using a non-experimental, descriptive-correlational design with a quantitative approach. The sample consisted of 16 university students who reported using electronic cigarettes and were selected through non-probabilistic convenience sampling. A structured questionnaire was administered to assess frequency of use, level of dependence, subjective well-being, and depressive symptomatology. The results indicated that 31% of participants reported monthly use and another 31% used electronic cigarettes only on special occasions, while 19% reported weekly use and 19% daily consumption. Regarding dependence levels, low and moderate dependence predominated, with minimal presence of high dependence. Although 81.2% of students reported adequate psychological well-being, 56.3% presented some degree of depressive symptoms. Correlational analysis revealed a very weak negative relationship between dependence and well-being ($r = -0.10$; $p = 0.71$) and a very weak positive relationship between dependence and depression ($r = 0.08$), both of which were not statistically significant. Additionally, a weak negative correlation was observed between subjective well-being and depression ($r = -0.34$). It was concluded that no statistically significant evidence was found to demonstrate a direct influence of electronic cigarette use on psychological well-being; however, observed trends suggested the need for future research with larger samples.

Keywords: electronic cigarette, psychological well-being, depression

*Estudiante de la carrera de Licenciatura de la Universidad Gran Asunción, Itá, Paraguay.

**Estudiante de la carrera de Licenciatura de la Universidad Gran Asunción, Itá, Paraguay.

***Docente de la carrera de Licenciatura de la Universidad Gran Asunción, Itá, Paraguay.

INTRODUCCIÓN

En los últimos años, el uso de cigarrillos electrónicos ha experimentado un crecimiento sostenido a nivel mundial, especialmente entre jóvenes y adultos jóvenes, impulsado por la percepción de que estos dispositivos representan una alternativa menos nociva en comparación con el tabaco tradicional. No obstante, la evidencia científica reciente ha comenzado a señalar que el consumo de cigarrillos electrónicos no está exento de riesgos, no solo en el plano físico, sino también en la salud mental y el bienestar psicológico de quienes los utilizan (World Health Organization [WHO], 2021).

El contexto universitario constituye un escenario particularmente relevante para el análisis de este fenómeno, dado que los estudiantes suelen estar expuestos a elevados niveles de estrés académico, presiones sociales y procesos de adaptación propios de esta etapa del desarrollo. Estas condiciones pueden favorecer la adopción de conductas de riesgo, entre ellas el consumo de sustancias, incluidas aquellas socialmente percibidas como de bajo impacto. En este sentido, el bienestar psicológico —entendido como un estado que integra emociones positivas, funcionamiento óptimo y satisfacción con la vida— puede verse comprometido por hábitos que alteran los procesos emocionales y cognitivos (WHO, 2024).

Diversos estudios han señalado que la exposición a la nicotina a través del cigarrillo electrónico puede afectar el estado de ánimo, la atención y los niveles de energía, incrementando el riesgo de síntomas ansiosos y depresivos en poblaciones jóvenes (Ponce et al., 2024; Ministerio de Salud del Perú, 2025). A pesar de ello, en América Latina la regulación de estos dispositivos presenta marcadas diferencias entre países, oscilando entre prohibiciones totales y normativas permisivas con escasos mecanismos de control, lo que contribuye a una mayor accesibilidad y normalización de su consumo (Ardt Iberoamérica, 2023).

En Paraguay, datos recientes indican que el uso de cigarrillos electrónicos entre jóvenes supera al consumo de tabaco tradicional, situación que se asocia, en gran medida, a creencias erróneas sobre su inocuidad, así como a estrategias de comercialización atractivas dirigidas a este grupo etario (Paraguay.com, 2024). Este escenario plantea un desafío relevante para la salud pública y, particularmente, para las instituciones de educación superior encargadas de formar futuros profesionales del área de la salud.

A pesar del incremento en el uso de cigarrillos electrónicos, la evidencia empírica sobre su impacto en el bienestar psicológico de estudiantes universitarios en el contexto paraguayo continúa siendo limitada. Esta carencia de información dificulta el diseño de estrategias preventivas y de promoción de la salud mental basadas en datos locales. Por ello, resulta necesario profundizar en el análisis de la relación entre el consumo de cigarrillos electrónicos y el bienestar psicológico en esta población específica.

En este marco, el objetivo del presente estudio fue identificar la influencia del uso del cigarrillo electrónico en el bienestar psicológico de estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud, aportando evidencia que permita comprender mejor este fenómeno y contribuir al desarrollo de acciones preventivas e intervenciones orientadas al fortalecimiento del bienestar psicológico en el ámbito universitario.

METODOLOGÍA

Diseño del estudio

La presente investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental, de campo, de alcance descriptivo y correlacional. Este diseño permitió analizar la relación entre el uso del cigarrillo electrónico y el bienestar psicológico de los estudiantes, sin manipulación de variables, observando el fenómeno en su contexto natural.

Población y muestra

La población estuvo conformada por 85 estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Gran Asunción, Filial Itá. La muestra fue de 16 estudiantes, seleccionada mediante un muestreo probabilístico, atendiendo a criterios de accesibilidad y voluntariedad. Se incluyeron estudiantes matriculados en las carreras de Psicología y Enfermería durante el año 2025, que asistían a clases al momento de la recolección de datos, aceptaron participar de manera voluntaria y reportaron el uso de cigarrillo electrónico. Se excluyeron aquellos estudiantes ausentes al momento de la encuesta o que manifestaron no utilizar este tipo de dispositivo.

Consideraciones éticas

La investigación se desarrolló conforme a los principios éticos de autonomía, beneficencia, no maleficencia, justicia y respeto. Todos los participantes firmaron un consentimiento informado, garantizándose la confidencialidad, el anonimato de la información y el derecho a retirarse del estudio en cualquier momento, sin consecuencias académicas.

RESULTADOS

Recolección de los datos

La recolección de los datos se realizó mediante la aplicación de un cuestionario autoadministrado, seleccionado por su adecuación para la obtención de información cuantificable en estudios descriptivos y correlacionales. El instrumento incluyó una sección de datos sociodemográficos y escalas psicométricas estandarizadas.

Para la medición del bienestar psicológico se utilizó el Índice de Bienestar de la Organización Mundial de la Salud (WHO-5), instrumento ampliamente validado en población adulta y joven, con adecuada consistencia interna reportada en estudios previos. El nivel de dependencia al uso del cigarrillo electrónico se evaluó mediante el Índice de Dependencia a la Nicotina de la Universidad Estatal de Pensilvania, adaptado a dispositivos electrónicos, el cual presenta indicadores aceptables de validez y confiabilidad. Asimismo, se aplicó el Test de Depresión Mayor (MDI) para el registro de síntomas depresivos.

El procedimiento de recolección se llevó a cabo durante los meses de mayo a junio del año 2025, en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Gran Asunción, Filial Itá. Previa firma del consentimiento informado, los participantes completaron el cuestionario en un tiempo aproximado de 20 a 30 minutos, garantizándose el anonimato y la confidencialidad de la información.

Análisis de los datos

El análisis de los datos se realizó mediante técnicas estadísticas cuantitativas, acordes al nivel de medición de las variables. Las variables sociodemográficas y de frecuencia de uso fueron analizadas a nivel nominal y ordinal, mientras que las variables de bienestar

psicológico y dependencia al cigarrillo electrónico fueron tratadas como variables de intervalo.

Se aplicaron procedimientos de estadística descriptiva, tales como frecuencias absolutas, porcentajes y medidas de distribución, para caracterizar la muestra y describir las variables principales. Posteriormente, se efectuó un análisis correlacional para examinar la relación entre el nivel de dependencia al uso del cigarrillo electrónico y el bienestar psicológico, en concordancia con los objetivos planteados.

Los procedimientos estadísticos empleados fueron considerados adecuados para el tipo de diseño y alcance del estudio, permitiendo responder a la pregunta de investigación sin manipulación de variables. La investigación no contempló grupos de estudio y control, por lo que no se realizaron comparaciones longitudinales ni de seguimiento.

Presentación de los datos

La muestra estuvo conformada por 16 estudiantes usuarios de cigarrillo electrónico pertenecientes a la Facultad de Ciencias de la Salud. En relación con la frecuencia de uso, se observó que el 31% de los participantes reportó consumir cigarrillos electrónicos algunas veces al mes, mientras que otro 31% indicó utilizarlos únicamente en ocasiones especiales. El 19% manifestó hacerlo algunas veces a la semana y un 19% declaró consumo diario. Estos datos evidencian que el consumo es predominantemente ocasional; sin embargo, casi una quinta parte de la muestra presenta un patrón de uso cotidiano.

Tabla 1: Presentación integrada de resultados

Dimensión	Categoría	Frecuencia (FA)	%	Resultado Estadístico
Frecuencia de uso	Algunas veces a la semana	3	19%	
	Algunas veces al mes	5	31%	
	Sólo en ocasiones especiales	5	31%	
	Todos los días	3	19%	
Nivel de dependencia	Alta	1	6,3%	
	Media	5	31,3%	
	Baja	6	37,5%	
	No dependen	4	25%	
Nivel de bienestar	Bajo bienestar	3	18,8%	
	Adecuado bienestar	13	81,2%	
Nivel de depresión	Grave	2	12,5%	
	Leve	5	31,3%	
	Moderada	2	12,5%	
	Sin depresión	7	43,7%	

Correlación dependencia – bienestar	$r = -0.10$; $p = 0.71$
Correlación dependencia – depresión	$r = 0.08$
Correlación bienestar subjetivo – depresión	$r = -0.34$

En cuanto al nivel de dependencia, se identificó que el 37,5% presenta baja dependencia, el 31,3% dependencia media, el 25% no muestra dependencia y solo el 6,3% presenta alta dependencia. En términos generales, predominan los niveles bajos y medios de dependencia, lo que sugiere que, aunque existe consumo frecuente en algunos casos, la dependencia severa es poco común dentro del grupo estudiado.

Respecto al bienestar psicológico, el 81,2% de los estudiantes reporta un nivel de bienestar adecuado, mientras que el 18,8% presenta bajo bienestar. No obstante, al analizar los niveles de depresión, se encontró que el 43,7% no presenta sintomatología depresiva, mientras que el 31,3% presenta depresión leve, el 12,5% depresión moderada y el 12,5% depresión grave. En conjunto, más de la mitad de la muestra (56,3%) evidencia algún grado de sintomatología depresiva.

En el análisis correlacional, el índice de correlación de Pearson entre el nivel de dependencia y el nivel de bienestar fue $r = -0,10$ con un valor de $p \approx 0,71$, lo que indica una correlación negativa muy débil y no estadísticamente significativa. Asimismo, la relación entre dependencia y nivel de depresión arrojó un coeficiente $r = 0,08$, lo que refleja una correlación positiva prácticamente inexistente. Finalmente, la correlación entre bienestar subjetivo y nivel de depresión fue $r = -0,34$, lo que sugiere una relación negativa débil, indicando que mayores niveles de bienestar tienden a asociarse con menores niveles de depresión, aunque sin evidencia de una relación fuerte en esta muestra. Los resultados muestran un patrón de consumo mayoritariamente ocasional, con predominio de dependencia baja o media y sin evidencia de relación estadísticamente significativa entre dependencia y bienestar psicológico. Sin embargo, se observa una tendencia coherente entre mayor bienestar subjetivo y menor sintomatología depresiva.

CONCLUSIONES

Los resultados del presente estudio permiten concluir que el consumo de cigarrillos electrónicos entre los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud se caracteriza principalmente por un patrón ocasional, con predominio de uso algunas veces al mes o en ocasiones especiales. No obstante, se identificó un porcentaje relevante de consumo semanal y diario, lo que indica la presencia de conductas de uso más frecuentes dentro del grupo.

En términos de dependencia, predominan los niveles bajos y medios, siendo poco frecuente la alta dependencia. Este hallazgo sugiere que, si bien existe consumo activo, la mayoría de los usuarios no presenta indicadores de dependencia severa, aunque sí se observa un grupo con

riesgo potencial de progresión en el patrón de consumo. Respecto al bienestar psicológico, la mayoría de los participantes reporta niveles adecuados; sin embargo, más de la mitad presenta algún grado de sintomatología depresiva (leve, moderada o grave). Este hallazgo resulta relevante, ya que evidencia la coexistencia de consumo de cigarrillo electrónico y manifestaciones emocionales que podrían constituir factores de vulnerabilidad psicológica. El análisis correlacional no mostró evidencia estadísticamente significativa de relación lineal entre el nivel de dependencia y el bienestar psicológico, ni entre dependencia y depresión. Sin embargo, se observó una tendencia negativa entre bienestar subjetivo y nivel de depresión, lo cual es consistente con la literatura que vincula mayor bienestar con menor sintomatología depresiva. En conjunto, estos hallazgos sugieren que, en esta muestra, el consumo de cigarrillo electrónico no se asocia de manera directa y significativa con el bienestar psicológico ni con los niveles de depresión. No obstante, la presencia de sintomatología depresiva en un porcentaje considerable de los estudiantes indica la necesidad de fortalecer estrategias preventivas y programas de promoción de la salud mental en el ámbito universitario. Finalmente, debido al tamaño reducido de la muestra ($n = 16$), se recomienda interpretar los resultados con cautela y promover investigaciones futuras con muestras más amplias que permitan establecer conclusiones más robustas sobre la relación entre consumo de cigarrillos electrónicos y bienestar psicológico en población universitaria.

BIBLIOGRAFÍA

- Ardt Iberoamérica. (2023). *Regulación de los cigarrillos electrónicos en América Latina: Panorama normativo y desafíos para la salud pública*. Red Latinoamericana para el Control del Tabaco.
- Barrington-Trimis, J. L., & Leventhal, A. M. (2018). Adolescents' use of "pod mod" e-cigarettes — Urgent concerns. *New England Journal of Medicine*, 379(12), 1099–1102. <https://doi.org/10.1056/NEJMp1805758>
- Lechner, W. V., Janssen, T., Kahler, C. W., Audrain-McGovern, J., & Leventhal, A. M. (2017). Bi-directional associations of electronic and combustible cigarette use onset patterns with depressive symptoms in adolescents. *Preventive Medicine*, 96, 73–78. <https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2016.12.034>
- Ministerio de Salud del Perú. (2025). *Boletín epidemiológico sobre consumo de cigarrillos electrónicos y salud mental en jóvenes universitarios*. Lima, Perú.
- Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social del Paraguay. (2024). *Informe nacional sobre consumo de productos de tabaco y dispositivos electrónicos en jóvenes*. Asunción, Paraguay.
- Ponce, N., Ramírez, L., & Torres, M. (2024). Consumo de cigarrillo electrónico y sintomatología ansioso-depresiva en estudiantes universitarios latinoamericanos. *Revista Latinoamericana de Salud Pública*, 12(2), 45–59.
- World Health Organization. (2021). *WHO report on the global tobacco epidemic 2021: Addressing new and emerging products*. WHO.
- World Health Organization. (2024). *Mental health: Strengthening our response*. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response>